

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI [10.5281/zenodo.10014233](https://doi.org/10.5281/zenodo.10014233)

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

MATERIAL DIDÁTICO
PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE NUDGES EM
PROJETOS QUE VISAM INFLUENCIAR A DECISÃO

Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar
Profa. Dra. Cecilia Moraes Santostaso Geron
Me. Tatiana Gama Ricci
[Me. Tatiana Ricci](#)

Como referenciar:

Cesar, A.M.R.V.C ; Geron, C.M.S.; Ricci, T. . A. (2023) Protocolo para Utilização de Nudges em Projetos que Visam Influenciar a Decisão. PPGCFG TG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI: [10.5281/zenodo.10014233](https://doi.org/10.5281/zenodo.10014233)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Linha de Pesquisa: Controladoria (Controle Gerencial e Sustentabilidade)

Autores:

Profa. Dra. Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar

<http://lattes.cnpq.br/0742721719374242>

Profa. Dra. Cecilia Moraes Santostaso Geron

<http://lattes.cnpq.br/1581460546752349>

Me.Tatiana Gama Ricci

<http://lattes.cnpq.br/9519088748321171>

Projeto de pesquisa: Produto originado do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq sob número 426004/2018-3 - Edital Universal, com o título: NUDGES E A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDORES EM SITUAÇÃO DE POBREZA: UM ESTUDO EXPERIMENTAL

Produto Técnico-Tecnológico: Material didático desenvolvido a partir do aprendizado gerado no projeto (duração: 2019 a 2022); trata-se de produto de apoio /suporte com fins didáticos para aqueles que desejem utilizar o *nudge* como uma ferramenta de apoio à modificação do processo decisório, seja em ambientes organizacionais ou acadêmicos (produto 11, Qualificação De Produtos Técnicos/Tecnológicos, área de avaliação 27, CAPES).

Demanda Espontânea: Os pesquisadores são frequentemente consultados por alunos e profissionais que têm interesse do uso de *nudges* em intervenções em empresas ou em estudos acadêmicos, especialmente em projetos experimentais.

Organização: Projeto do CNPq desenvolvido com apoio da empresa FIRGUN, que concedia microcrédito a microempreendedores, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que cedeu recursos para a execução do projeto original. Apoio também da SANASA, empresa de saneamento básico na qual foi implantado um estudo de experimento de campo utilizando nudges.

Descrição do PPT: Este texto é um guia rápido para orientar aqueles que pretendem utilizar nudges. Tem como proposta lhes apresentar um protocolo básico para disparo de nudges em projetos organizacionais ou acadêmicos nos quais se vise influenciar o processo decisório em benefício da pessoa que decide.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Divulgação da Produção: Irrestrita porque o texto será publicado em formato de livre acesso.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta aderência, tendo em vista que o material propicia sua aplicabilidade em projetos de contabilidade gerencial ou outros nos quais o uso de nudges seja desejado e/ou viável

Impacto Potencial: Alto, tendo em vista a baixa complexidade do texto e sua linguagem, adequada para ambientes organizacionais. O protocolo para disparo de nudges é divulgado especialmente em meios acadêmicos, havendo poucos textos voltados para público não acadêmico.

Impacto Realizado: Médio, tendo em vista a necessidade de maior divulgação do texto em ambientes não apenas acadêmicos para que as pessoas usem o nudge como uma ferramenta gerencial.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque não há material didático publicado sobre o tema com linguagem apropriada para o ambiente organizacional. Embora os nudges sejam bem conhecidos na literatura, são pouco conhecidos no ambiente de negócios, até porque as publicações acadêmicas estão predominantemente em inglês.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média, porque o texto apresenta o desenho e o protocolo de implantação dos nudges de forma acessível a todos que queiram aplicá-los.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque o material é acessível a acadêmicos e profissionais e traz exemplos de aplicações anteriores, facilitando a adoção da metodologia proposta.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta, porque por sua disponibilidade irrestrita.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, porque os nudges são pouco conhecidos no ambiente organizacional, estando mais restritos ao ambiente acadêmico.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável. Qualquer gestor pode construir nudges e aplicá-los, desde que siga os protocolos de construção e aplicação.

PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE NUDGES EM PROJETOS QUE VISAM INFLUENCIAR A DECISÃO

Como referenciar:

Cesar, A.M.R.V.C ; Geron, C.M.S. ; Ricci, T.G. (2023). Protocolo para Utilização de Nudges em Projetos que visam Influenciar a Decisão. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI 10.5281/zenodo.10014233

RESUMO

Este texto é um guia rápido para orientar aqueles que pretendem utilizar nudges, tendo como proposta lhes apresentar um protocolo básico para disparo de nudges em projetos organizacionais ou acadêmicos nos quais se vise influenciar o processo decisório em benefício da pessoa que decide.

Palavras-chave: nudges; protocolo para disparo de nudges; arquitetura da escolha; decisões

PROTOCOL FOR THE USE OF NUDGES IN PROJECTS THAT AIM TO INFLUENCE THE DECISION

Como referenciar:

Cesar, A.M.R.V.C ; Geron, C.M.S. ; Ricci, T.G. (2023). Protocol for the Use of Nudges in Projects that Aim to Influence the Decision, PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI: 10.5281/zenodo.10014233

ABSTRACT

This text is a quick guide to guide those who intend to use nudges, with the purpose of presenting them with a basic protocol for triggering nudges in organizational or academic projects in which it is intended to influence the decision-making process for the benefit of the person who decides.

Keywords: nudges; protocol for nudges; Architecture of choice; decisions.

Sumário

- 1 O que são *nudges*
- 2 Tipos de *nudges*
- 3 *Nudges* e estudos experimentais
- 4 Protocolo para disparo dos *nudges*
- 5 Considerações finais

1 O que são *nudges*

Nudges podem ser entendidos como um tipo de “unidade de insights comportamentais” ou abordagens que preservam a liberdade do decisor, mas que destinam-se a influenciá-lo em determinadas direções, geralmente visando a redução do erro de decisão (Sunstein, 2015). Um *nudge* não altera o conjunto de escolhas disponíveis para o decisor, mas apenas a forma como esse conjunto é apresentado (Just, 2017).

Na aplicação de *nudges* tem-se como premissa que a mudança do processo decisório precisa trazer algum benefício para quem decide, seja para sua saúde, bem-estar ou mesma riqueza, sem contudo ferir a liberdade de sua escolha. Como exemplos do dia a dia, podemos citar: colocar comidas saudáveis em primeiro plano em uma lanchonete de um colégio, visando a decisão pela escolha desses itens em primeiro lugar; utilizar placas de sinalização alertando para curvas perigosas, prevenindo assim acidentes que podem ser fatais; oferecer uma lista de opções de investimentos para aposentadoria, destacando as opções mais oportunas de acordo com a idade do investidor.

Em todos esses exemplos podemos discutir se não estamos sendo paternalistas, escolhendo pelos decisores. Há uma longa discussão sobre isso, mas Thaler e Sunstein (2008), os principais autores sobre *nudges*, apontam que não cabe essa discussão porque o decisor só é exposto às opções, podendo escolher dentre as que lhe são apresentadas ou outras quaisquer que lhe sejam disponíveis. Não há qualquer consequência programada que seja consequente à escolha feita, como o ganho de alguma recompensa pela escolha proposta ou qualquer tipo de punição pela escolha de uma alternativa que não a sugerida.

2 Tipos de *nudges*

No dia a dia as decisões das pessoas se apoiam em diversos tipos de *nudges*, como por exemplo, nas indicações do GPS ou de outros aplicativos que lhes apontam caminhos, mas que não os obrigam a segui-los.

Há uma série de mecanismos pelos quais um *nudge* pode operar. Dentre os mecanismos mais citados na literatura, tem-se (Just, 2017, Sunstein, 2015):

- 1) Uso de normas sociais: ao invés de manipular o conjunto de escolhas, manipula-se a

aceitação social das escolhas (Por exemplo, para alunos de um curso preparatório para vestibular: “Seus colegas estão se preparando para as provas. E você, já estudou hoje?”);

2) Alertas que são associados aos efeitos da escolha, ou seja, que lhe informam que se se você fizer isso, reduz ou aumenta seu risco para aquilo (Por exemplo, em um balcão de comidas disponíveis numa lanchonete: “Cuide de sua alimentação; isso previne doenças graves no futuro”);

3) Estratégias de compromisso prévio, mostrando que comprometer-se hoje com alguma ação trará resultados no futuro (Por exemplo, uma seguradora, no contato com seus clientes: “Faça revisão sistemática de seu carro; isso o ajuda a prevenir acidentes”);

4) Lembretes de compromissos ou de datas por meio de mensagens de texto (Por exemplo, colar na geladeira de sua casa mensagens com datas importantes, usando cores diferentes para compromissos de trabalho, de família, sociais, etc.).

5) Informações dadas às pessoas sobre a natureza e as consequências, no presente, de suas escolhas feitas no passado (Por exemplo, para microempreendedores: “Tudo que você construiu até hoje lhe permitiu chegar até aqui; agora, é preciso construir o seu futuro, cuidando das finanças do negócio para que ele possa continuar crescendo”).

Há muitos tipos de *nudges* que podem ser apresentados para facilitar a vida das pessoas, ajudando-as em suas escolhas no dia a dia. Veja no quadro 1 alguns desses exemplos.

Quadro 1: Principais tipos de nudges e exemplos

Tipos	Exemplos
Regra default ou regra padrão	Fazer a adesão automática de funcionários de uma empresa a planos de aposentadoria (lembrando, o empregado pode se manifestar dizendo que não quer o plano escolhido).
Simplificação	Apresentar uma chamada para um concurso público utilizando figuras acompanhadas de textos (os chamados nudges iconográficos).
Normas sociais	Divulgar que grande parte das pessoas que declaram imposto de renda não caem na chamada “malha fina”.
Facilidade e conveniência	Facilitar a informação sobre efeitos colaterais de um determinado medicamento.
Divulgação de informações	Divulgar custos ambientais associados à disposição inadequada de resíduos domiciliares.
Advertências	Informar a taxa de risco para aqueles que querem praticar esportes radicais.
Estratégias de pré compromisso	Enviar mensagens lembrando uma pessoa de que precisa depositar um determinado valor na poupança, todo mês, para poder atingir seu objetivo de comprar um bem (carro ou imóvel, por exemplo).
Lembretes	Nesta semana vence o seguro de seu carro. Você já programou sua renovação?
Intenções de implementação	Você planeja viajar nas férias? Prepare-se para isso!
Informações sobre a natureza e as consequências	Você sabe quanto gastou com energia no último ano e quanto isso representou em percentuais sobre o montante de seu

das suas próprias escolhas passadas	ganho no período?
--	-------------------

Fonte: Adaptado de Sunstein, 2017.

Seja qual for o tipo de *nudges* que se pretenda utilizar, há uma regra básica: eles não podem assumir a forma de coerção de nenhuma espécie e não podem sugerir manipulação de resultados ou algum tipo de trapaça (Sunstein (2015)).

Também enfatizamos que o uso de *nudges* não representa uma violação aos direitos fundamentais das pessoas que decidem. O seu uso se apresenta como uma possibilidade interessante para aumentar a sua capacidade de autocontrole e de planejamento em longo prazo, características importantes quando tomamos decisões.

Finalizando, devemos destacar que o uso de *nudges* para influenciar a decisão não elimina a possibilidade de erros de decisão, até porque estes erros não são decorrentes apenas de aspectos comportamentais; há determinantes históricos e socioeconômicos, extremamente complexos, que interferem na decisão de uma pessoa (Klein, 2017).

3 Nudges e estudos experimentais

Devemos ressaltar que toda vez que você for disparar *nudges* para alterar a decisão de alguém, você precisa fazê-lo de forma planejada, seguindo regras de controle experimental.

Em primeiro lugar, você deve considerar se a mensagem que você pretende disparar via *nudge* pode ser considerada uma variável que tenha poder para alterar a decisão. Em outras palavras, a mensagem precisa estar associada à situação que se pretende modificar, pois caso isso não seja considerado, ela não terá efeito.

Por exemplo, para alterar a decisão de escolha por uma fruta, pode ser que falar sobre o poder dos alimentos, em si, não modifique a escolha por comer essa fruta. A mensagem precisa ser claramente veiculada ao que se deseja modificar. Por exemplo, “Você sabia que comer uma maçã ao dia pode reforçar seu sistema imunológico, diminuindo sua chance de adoecer?” . Ao usar essa frase você está deixando claro que a maçã (que você quer aumentar o consumo) tem como consequência um benefício imunológico; logo, comer maçã pode deixar a pessoa menos suscetível a doenças.

Outra consideração é que a causa sempre precisa vir antes do efeito. Assim, você precisa controlar a situação de disparo dos *nudges* de modo que possa dizer que o efeito esperado (aumentar o consumo de maçã) veio após o disparo dos *nudges* (falando da importância da maçã na prevenção de doenças). Você não consegue dizer, no dia a dia, quais outros fatores podem ter contribuído para o consumo da maçã (chamamos isso de variáveis que confundem). Por exemplo, você não controla se o sujeito que recebeu o *nudge* leu alguma matéria na revista sobre o poder das maçãs, se seus amigos falaram que comem muitas maçãs por dia e isso o incentivou a comer mais, ou se o preço das maçãs abaixou e isso incentivou o aumento do consumo.

Desta forma, para ter alguma garantia que sua mensagem teve o efeito que você esperava com ela, é preciso seguir algumas regras básicas que chamamos de protocolo para disparo dos *nudges*. Veja essas regras a seguir.

4 Protocolo para disparo dos *nudges*

É preciso criar um protocolo para disparo dos *nudges*. Não é qualquer mensagem que se configura como um *nudge*. Algumas regras básicas devem ser estabelecidas:

- **Tipo de mensagem**

Se for usar mensagens em formato de texto, elas devem ser curtas e pouco complexas, permitindo uma leitura rápida; se for usar mensagens com figuras, é preciso combinar adequadamente o conteúdo do texto com a figura proposta, de modo que a associação seja rápida e fácil de ser estabelecida.

- **Periodicidade dos disparos**

Isso é bastante importante porque, no mundo conectado, as pessoas recebem muitas mensagens por vários meios eletrônicos. Assim, para o *nudge* ser percebido, ele precisa passar pelo crivo de atenção de quem o recebe. Se a mensagem é disparada com alta frequência as pessoas tendem a deixar de prestar atenção na mesma, entendendo que “é mais do mesmo”.

Por exemplo, nesta semana uma amiga me contou que ganhou uma plaquinha com dizeres: “Pegou a chave? Pegou sua carteira? Pegou a chave do carro?”. Ela achou bem interessante para deixá-la à vista de seu marido, que frequentemente esquecia um dos três itens da plaquinha. Assim, ela deixou a plaquinha em um balcão da sala onde ela considerava bastante visível. Nos primeiros dias deu certo, o marido olhava e não esquecia os itens. Todavia, com o passar dos dias, eles continuaram sendo esquecidos. O que aconteceu com o efeito esperado da plaquinha? Ele deixou de existir porque provavelmente o marido deixou de “enxergar” a plaquinha, ela passou a fazer parte da paisagem da sala. Assim, sugeri que ela mudasse a plaquinha de lugar a cada dia, junto com os 3 itens, e que pedisse ao marido que a procurasse na sala todos os dias. Obviamente isso terá efeito para chamar sua atenção (afinal, ele precisa achar os itens para poder sair de casa).

- **Espaçamento temporal entre as mensagens**

Esta é uma decisão estratégica. É necessário haver um intervalo entre o disparo das mensagens.

Por exemplo, em um estudo feito com microempreendedores, no qual se pretendia influenciar o comportamento financeiro dos mesmos, foram usados dois tipos de mensagens: relacionadas à literacia financeira (davam dicas sobre juros, fluxo de caixa, despesas da empresa e pessoais, etc.) e mensagens motivacionais (incentivavam o empreendedor em termos de resiliência, liderança, espírito de equipe, e outros tipos de conteúdo motivacional). Todas as mensagens foram enviadas por whatsapp em formato de quadrinhos, no qual havia uma figurinha apresentando a mensagem selecionada.

Nesse estudo escolheu-se enviar os *nudges* de negócios às terças feiras; esse dia foi escolhido porque era início da semana, o que poderia levar o empreendedor a usar as dicas no seu dia a dia de forma imediata; não era disparado às segundas porque é o dia em que se retorna do descanso (dependendo do tipo de negócio) e no qual geralmente há muitas decisões a serem tomadas.

Já os *nudges* motivacionais foram disparados às quintas-feiras, porque era o dia que se aproximava do final de semana e no qual, se supunha, poderia haver maior “relaxamento” para estar sensível ao tipo de mensagem. Obviamente, essas opções foram propostas após

entrevistas com pessoas que trabalham com microempreendedores para se entender o seu ambiente de negócio e suas preferências.

Em outro estudo, feito em uma empresa de saneamento básico, com o objetivo de redução de envio de documentos em atraso à área de Controladoria, as mensagens foram enviadas aos gestores de área. As mensagens eram formatadas como tirinhas de história em quadrinhos, no qual figuras (retiradas da Internet e de domínio público) apresentavam textos lembrando-os de datas importantes, e salientando que o não cumprimento de prazos acarretava multas e juros. Essas mensagens foram enviadas por e-mail e seu disparo era feito em torno de 5 dias antes da data do vencimento dos documentos.

Nos dois exemplos dados a escolha das datas de disparo foi cuidadosamente pensada, de modo que houvesse um intervalo temporal entre o envio das mensagens, evitando sobrecarregar o receptor das mesmas.

- **Duração do programa de disparo dos *nudges***

Também é preciso prestar atenção ao período pelo qual as mensagens serão disparadas. Períodos prolongados de envio sistemático de *nudges* tendem a ser considerados desnecessários, cansativos, além dos *nudges* perderem o fator “novidade”. Assim, um programa que busque afetar a decisão e que use *nudges*, não pode durar para sempre.

No exemplo do estudo com microempreendedores, foram disparadas 16 mensagens (8 motivacionais e 8 de negócios) no intervalo de oito semanas. Interrompeu-se o estudo por 8 semanas, período após o qual se retomou o estudo, no mesmo formato do período anterior, ou seja, disparando 16 mensagens no intervalo de 8 semanas.

O disparo em dois períodos também foi feito na empresa de saneamento. Lá os *nudges* foram disparados por 2 meses, foram suspensos por 2 meses e depois retomados por mais 2 meses.

Esse intervalo e a posterior retomada permitem que o efeito do *nudge* seja prolongado, e que ele possa ser avaliado com maior acurácia.

5 Considerações finais

Todas essas regras para disparo dos *nudges* visam manter a atenção das pessoas para o que se pretende veicular com os *nudges*; enviá-los sem essa programação acaba levando-os a não se destacarem mais no dia a dia daquele que os recebem, levando um *nudge* a não cumprir mais sua função. Por exemplo, uma placa de sinalização de perigo em uma estrada é um *nudge* para pessoas que circulam pouco pela estrada, servindo para chamar sua atenção ao perigo. Para aqueles que por lá transitam com alta periodicidade (por exemplo, motoristas de ônibus, de caminhões ou outros) a placa deixa de fazer efeito se estiver afixada há algum tempo no mesmo local e com a mesma mensagem.

Também devemos lembrar que estudos experimentais, aqueles nos quais se testa o efeito de uma variável sobre outra, precisam seguir regras para que se possa concluir que o efeito encontrado está relacionado à mensagem enviada com o *nudge*.

Quanto ao tamanho do efeito dos *nudges*, estudos mostram que está em torno de 20% de modificação da decisão. Embora se possa considerar que esse valor seja baixo, em termos percentuais, imagine o que isso significa quando se fala de economia de 20% de recursos, de

ganho de 20% de produtividade, de aumento de 20% na satisfação das pessoas em relação a algum produto. Não é pouco.

Esperamos que essas dicas o incentivem a usar *nudges* em seu ambiente de negócios, em seu relacionamento com as pessoas e em outras tantas situações nas quais se entenda ser possível melhorar a escolha do decisor, de modo que ele possa ter ganhos em seu bem-estar, em sua saúde ou em sua riqueza, assim como sustentam Thaler e Sunstein (2019).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Just, D. R. (2017). The behavioral welfare paradox: practical, ethical and welfare implications of nudging. *Agricultural and Resource Economics Review*. v. 46 (1), p. 1-20.

Klein, E. (2017). The world bank on mind, behavior and society. *Development and Change*. v.48 (3), p. 481-501.

Sunstein, C. (2015). Nudging: um guia muito breve. In Avila, F & Bianchi, A..M. (Orgs). *Guia de Economia Comportamental e Experimental*. São Paulo. EconomiaComportamental.org. Disponível em www.economiacomportamental.org. Licença: Creative Commons Attribution CC-BY-NC – ND 4.0

Thaler, Richard H. ; Sunstein, Cass R. (2019). *Nudge: Como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade*. Rio de Janeiro: Objetiva. 2019.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação	83,3	